

INOVARE PRIN DIGITALIZAREA PROCESELOR DE ÎNVAȚARE DIN ROMÂNIA

Drd. Mihaela-Gabriela APOSTOL

*Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România,
mihaela.gabrie@yahoo.com*

ABSTRACT: Innovation Through Digitisation of Learning Processes in Romania.

The article addresses the issue of digitalisation of education processes in Romania. Despite the fact that the idea of digitalisation of education exists at every step, there are various situations in which some people cannot benefit from the right to education, the barrier being the very existence of digitalisation with the Covid 19 crisis, the Romanian state had to create the Strategy for the Digitalisation of Education.

Keywords: *innovation, education, digitalization.*

1. Introducere

Actualitatea temei este susținută de contextul pandemic ce s-a manifestat începând cu anul 2019 peste tot în lume. Odată cu debutul pandemiei Covid19, atât la nivel național, cât și la nivel European (și global) sistemul educațional a avut de suferit schimbări majore.¹ Astfel, instituțiile de învățământ au trecut de la activitățile desfășurate față în față în sălile de curs la desfășurarea acestor activități în mediul online.² Bineînțeles, că aceste schimbări au adus atât avantaje cât și dezavantaje.

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Spiritual Lessons observed through the Coronavirus Crisis", în *Dialogo. Issue of Modern Man*, vol.6, nr.2/2020, pp. 71-82.

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, "The use of digital information sources to composition and teaching the course of history and philosophy of religions in the 'Timotheus' Brethren Theological Institute of Bucharest, Romania," în *Religions, laïcités et sociétés au tournant des humanités numériques*, Stefan Bratosin, Mihaela Alexandra Tudor (eds.), Les Arsc, France, Editions IARSIC et ESSACHESS, 2016, pp. 326-334.

Printre avantajele digitalizării orelor de curs se enumeră faptul că nu mai este necesar ca persoanele implicate în procesul de învățământ să se deplaseze până la sediul instituției, deoarece acum beneficiază de confortul propriei locuințe, totodată timpul este mai compact, ceea ce înseamnă că acum nu se mai pierde timp pe drum până la sosirea în instituție.

Printre dezavantajele digitalizării, această situație a generat în unele cazuri incapacitatea exercitării dreptului la educație. Trebuie menționat faptul că există familii cu o situație financiară sub medie, familii care nu își permit un dispozitiv electronic și nici nici internet. O altă situație asemănătoare, este aceea în care există familii cu mai mulți copii și cu dispozitive (laptop, calculator, telefon) insuficiente. Un alt dezavantaj, face referire la faptul că persoanele ce au acces la educație pot fi distrase de la procesul educativ, interacțiunea cadrului didactic cu acestea întâmpină o barieră de comunicare ce poate fi caracterizată de lipsa interacțiunii fizice și de lipsa contactului vizual îndeaproape.

2. Aspecte teoretice

Pentru a putea înțelege mai bine inovarea sistemului educațional este necesar să punem în evidență și să definim anumite concepte. Educația este o activitate de tip psiho-social, care este proiectată la nivelul unor finalități pedagogice și care are ca scop realizarea funcției de formare - dezvoltare a omului.³

Conform legislației românești, în România, învățământul reprezintă o prioritate națională; totodată, prin învățământ se dorește realizarea idealului educațional, ce este întemeiat pe tradițiile umaniste, pe valorile democrației și pe aspirațiile societății românești, acesta contribuind la păstrarea identității naționale.⁴

Inovarea reprezintă aplicarea comercială sau industrială, a ceva nou, a unui produs, proces sau metodă de producție, o nouă piață sau surse de aprovizionare, o nouă formă de afacere comercială sau organizare financi-

3 Cristea, Sorin, *Dictionar de termeni pedagogici*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1998, pp. 186-190.

4 Legea nr.84 din 24 iulie 1995, art.2-3.

ară.⁵ Tendința din zilele noastre cu privire la procesul inovativ este o tendință de accentuare a integrării inovării tehnice, organizatorice și sociale.⁶

3. Noi paradigme ale procesului contemporan de învățare

Învățământul românesc poate fi considerat un învățământ european datorită anumitor aspecte printre care se pot enumera și: calitatea sistemului de valori pe care le promovează; tipul de instituții educative, precum și bazelor sale legislative.⁷

Din cauza crizei Covid 19, interacțiunea „față- în -față” s-a transformat în interacțiunea din mediul online și tocmai de aceea a fost creată Strategia privind digitalizarea educației în România 2021- 2027.

Potrivit Eurostat, în anul 2019, patru din cinci tineri (80%) cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani în Uniunea Europeană (UE) aveau abilități digitale de bază sau peste acestea. Tinerii din România sunt pe ultimul loc în UE la acest capitol, doar 56% dintre ei având competențe digitale de bază sau peste nivelul de bază, arată datele publicate de Eurostat. Această realitate susține încă o dată nevoia și importanța investiției în dezvoltarea competențelor digitale la elevi și studenți.⁸

Digitalizarea procesului didactic reprezintă o sferă bazată pe dinamicitatea elementelor de învățare, care se confruntă deseori cu diferite schimbări, lucru care îi oferă o importanță maximă. Conform acestei idei, rolul cadrului didactic trebuie să fie unul recalibrat, ce se adaptează la diferite exigențe ale societății și care are sarcina de a regândi obiectivele demersului educativ.⁹

Printre obiectivele de acțiune ale *Strategiei privind digitalizarea educației 2021-2027*, se enumeră și:

5 Schumpeter, Joseph, “The Theory of Economic Development”, USA: *Harvard Economic Studies*, 1993, pp.353-363.

6 Popescu, Maria, *Managementul inovării*, Brașov, Editura Universității din Brașov, 2016, p.15.

7 Tudorică, Roxana. *Dimensiunea europeană a învățământului românesc*, Iași, Institutul European, 2004.

8 *Strategia privind digitalizarea educației 2021-2027*, 2020, p.4.

9 Antoci, Luciana și alții, *Digitalizare și Inovație - noi abordări pedagogice privind desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare, exemple de bune practici*, Iași, Editura Spiru Haret, 2021, p.9.

Tabel 1- Obiective ale Strategiei privind digitalizarea educației
2021-2027

Nr. crt	Obiectiv
1	Dezvoltarea de competențe digitale la toate nivelurile de învățământ cross-curricular, prin discipline de specialitate, prin activități formale și non-formale
2	Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice;
3	Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare suport tehnic);
4	Stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate meseriilor viitorului;
5	Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi;
6	Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive;
7	Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale;
8	Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale de e-learning,
9	Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica IT
10	Dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului.

Sursa: (Digitalizarea educației din Romania 2021-2027, 2021)

Obiectivele Strategiei pentru digitalizarea educației se află în raport cu inițiativele și programele europene, referitoare la rolul tehnologiei digitale în dezvoltarea sistemelor de educație și formare și sunt reprezentate de:

Comunicarea Comisiei Europene privind noul Plan de acțiune pentru Educația digitală 2021-2027 – "Resetting Education and Training for the Digital Age";

Comunicarea Comisiei Europene privind crearea unui Spațiu European al Educației până în anul 2025;

Noua Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;

Recomandarea UNESCO privind resursele educaționale deschise;

Concluzii

Din cauza crizei Covid 19, statul român a fost nevoit să creeze *Strategia privind digitalizarea educației 2021-2027*, strategie care are rolul de a susține și de a ajuta procesele de învățământ.

Totodată, tinerii din România se află pe ultimul loc la capitolul abilități digitale, lucru care conduce la o funcționare greoie în punerea în aplicare a *Strategiei privind digitalizarea educației*.

Chiar dacă se dorește ca educația¹⁰ să se realizeze prin sporirea digitalizării, există situații în care anumite persoane sunt private de dreptul de a beneficia de învățământ din cauza lipsei de dispozitive inteligente/ internet.

Bibliografie

- ANTOCI, Luciana și alții, *Digitalizare și Inovație - noi abordări pedagogice privind desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare, exemple de bune practici*, Iași, Editura Spiru Haret, 2021.
- CRISTEA, Sorin, *Dictionar de termeni pedagogici*, București, Editura Didactică și Pedagogică. 1998.
- Ministerul Educației și Cercetării, *Strategia privind digitalizarea educației 2021-2027*, București, 2020.

10 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

- Parlamentul României, Legea nr. 84 din 24 iulie 1995, republicată și actualizată, 2007. Retrieved from <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87010>;
- POPESCU, Maria, *Managementul inovării*, Brașov, Editura Universității din Brașov, 2016.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Spiritual Lessons observed through the Coronavirus Crisis", în *Dialogo. Issue of Modern Man*, vol.6, nr.2/2020, pp. 71-82.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "The use of digital information sources to composition and teaching the course of history and philosophy of religions in the 'Timotheus' Brethren Theological Institute of Bucharest, Romania," în *Religions, laïcités et sociétés au tournant des humanités numériques*, Stefan Bratosin, Mihaela Alexandra Tudor (eds.), Les Arsc, France, Editions IARSIC et ESSACHESS, 2016, pp. 326-334.
- SCHUMPETER, Joseph, "The Theory of Economic Development", USA: *Harvard Economic Studies*, 1993.
- TUDORICĂ, Roxana, *Dimensiunea europeană a învățământului românesc*, Iași, Institutul European, 2004.